

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041630>

УДК 355.235.12

К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Д.В. Осина,
студент,

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) Тюменского
Государственного университета

Аннотация: Статья посвящена основным содержательным аспектам формирования компетенций у учащихся на уроках математики. Основное внимание уделяется образовательным компетенциям, а также рассказывается об уровнях сформированности компетенций на уроках математики.

Ключевые слова: компетенции, компетентностный подход, образовательные компетенции, уровень сформированности компетенций, ключевые компетенции

ON THE ISSUE OF THE FORMATION OF KEY COMPETENCIES IN MATHEMATICS LESSONS

D.V. Osina,
Student,

Ishim Pedagogical Institute named after P. P. Yershov (branch) Tyumen State
University

Annotation: The article is devoted to the main content aspects of the formation of students' competencies in mathematics lessons. The main focus is on educational competencies, as well as on the levels of competence formation in mathematics lessons.

Keywords: competencies, competence approach, educational competencies, level of competence formation, key competencies

Компетенция – это совокупность личностных качеств ученика, способность, которая основана на знаниях, опыте, склонностях, которые приобретены благодаря обучению. Актуальность проблемы определяется развитием общества, современной науки, высоких технологий, введение в учебный процесс новых предметов обучения, требующих от педагогов

нового подхода к достижению поставленных целей в обучении учащихся. Быть компетентным- одна из главных целей в современном обществе, которая подразумевает способность мобилизовать полученные знания и опыт.

Применение компетентного подхода в школе и вообще в образовании должно устранить проблему, которая как никогда свойственна школам, когда ученики отлично справляются с овладением набором теоретических знаний, но на их пути появляются серьезные проблемы в деятельности, которая требует использования приобретенных ими знаний для решения конкретных задач или проблемных ситуаций, то есть применения этих приобретенных знаний на практике. Компетентный подход основным результатом образовательной деятельности видит наличие у учащихся компетенций, другими словами, их формирование [1-8].

Образовательная компетенция – это некая система зависящих друг от друга смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков (ЗУНов) и опыта деятельности ученика, которые нужны, для того чтобы осуществлять лично и социально-значимую продуктивную деятельность по отношению к реальной действительности.

Стоит разграничивать понятия просто «компетенции» от «образовательных компетенций». Во время обучения в школе у ученика формируются составляющие таких «взрослых» компетенций, осваиваемых им с образовательной точки зрения.

Образовательные компетенции относятся не ко всем видам деятельности, в которых участвует человек, а лишь к тем, которые входят в состав общеобразовательных областей и учебных предметов.

Такие компетенции показывают предметно-деятельностную составляющую общего образования и призваны обеспечивать комплексное достижение его целей.

Образовательные компетенции делят на три вида, такие как ключевые, общепредметные и предметные [7].

Общепредметные компетенции относятся к определенному кругу учебных предметов, а предметные компетенции связаны с определенным предметом. Можно сказать, что все группы компетенций каким- либо образом взаимосвязанны.

Ключевые образовательные компетенции обостряют свое внимание на уровне образовательных областей и учебных предметов для каждой ступени обучения. Их формирование осуществляется в рамках каждого учебного предмета, по сути, они – надпредметны.

Основополагающими, или ключевыми, компетенциями в образовании (по В.А. Хуторскому) являются следующие:

1. Ценностно-смысловые – компетенция, связанная с пониманием и ориентированностью в окружающем мире, с помощью данной компетенции ученик самоопределяется не только в образовательной сфере, но и жизнедеятельности в общем.

2. Общекультурные – компетенция, связанная с нравственно-духовной жизнью, с ролью семьи, религии и мира в жизни ученика.

3. Учебно-познавательные – совокупность компетенций, связанных с познавательной деятельностью ученика.

4. Информационные – компетенция, обеспечивающая навыки в информационной сфере, сфере СМИ и интернет и т.д.

5. Коммуникативные – компетенция, непосредственно связанная социальной жизнью ученика, с его умением контактировать с обществом и взаимодействовать с ним.

6. Социально-трудовые – компетенции, связанные с приобретением знаний и опыта в гражданско-общественной деятельности, в области семейных отношений, в вопросах экономики и права.

7. Компетенции личностного самосовершенствования-компетенции, в которых главным объектом выступает сам ученик, осваивая способы саморазвития, самосовершенствования, самообучения и т.д.

Перечень ключевых образовательных компетенций определяется на основе главных целей общего образования, структурного представления социального опыта и опыта личности, а так же основных видов деятельности ученика, которые позволяют ему овладевать социальным опытом, принимать навыки жизни и практической деятельности в современном обществе [4].

Положительным результатом проведенной работы учителя является повышение мотивации учеников к предмету математики, понимание значимости данного предмета при решении «жизненных задач», а также повышение уровня сформированности ключевых компетенций.

Существует всего два уровня сформированности компетенций, если учитывать сложность оценки сформированности ключевых компетенций: пороговый и повышенный.

При пороговом уровне сформированности компетенций ученик демонстрирует знания основ математики, владеет языком предметной области математики, умеет корректно выражать и аргументированно обосновать положения предметной области математики, а также применяет математические знания для решения задач.

При повышенном уровне сформированности компетенций ученик может аргументированно обосновывать положения предметной области знания и применяет математические знания для решения задач [3].

Формирование компетентностей школьников обусловлено реализацией не только обновленного содержания образования, но и

адекватных методов и технологий обучения. Перечень этих методов и технологий довольно широк, их возможности – разноплановые, поэтому разумно очертить основные стратегические направления, определив при этом, что рецепта на все случаи жизни, определенно не существует.

Потенциал, например, эффективных методик и технологий велик, и реализация его оказывает действие на достижение такого результата обучения, как компетентность [2, 6].

Ключевые компетенции – это важные компетенции, которые используются обыденной жизни. В частности, математическая компетенция – это способность структурировать данные, вычленять математические отношения, создавать математическую модель ситуации, анализировать и преобразовывать ее, интерпретировать полученные результаты. Иными словами, математическая компетенция учащегося способствует разумному применению математики для решения возникающих в обыденной жизни проблем.

Добавим то, что математические компетенции делятся на три уровня:

1. Уровень воспроизведения – применение известных фактов, стандартных методов решения и т.п.
2. Уровень связи – применение различных методов решения, близких к стандартным и т.п.
3. Уровень размышления – интуитивное решение задач, творческий подход и его обоснование.

Можно заметить, что уровни создают некую иерархию, т. е. от базовых знаний математики, до более расширенного списка возможностей ученика. [5]

Итак, введение и использование в учебном процессе понятий ключевые компетенции и компетентностный подход в системе непрерывного образования позволяют повысить эффективность результатов обучения, как в общеобразовательной школе, так и в системе профессиональной педагогической подготовки, а также способствуют подготовке квалифицированных и компетентных кадров, готовых и стремящихся к постоянной мобильности всех сфер жизни.

Список литературы

[1] Болонский процесс: Результаты обучения и компетентностный подход (книга – приложение 1). / Под науч. ред. доктора пед. наук, профессора В.И. Байденко. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2009. 536 с.

[2] Читаева Ю.А. Формирование ключевых компетенций учащихся на основе национальных стандартов профессионального образования

(Европейский Союз и Россия). Автореферат на соискание степени кандидата педагогических наук. – М., 2009.

[3] Ильина М.В. Педагогические условия формирования ключевых компетенций учащихся основной школы. Диссертация кандидата педагогических наук. / М.В. Ильина. – Калининград, 2011. 232 с.

[4] Сергеева Т.В. О формировании образовательных ключевых компетенций учащегося основной школы на примере обучения математике. / Т.В. Сергеева. // Ярославский педагогический вестник. – 2009. № 4.

[5] Форкунова Л.В. Ученическое модельное исследование: от замысла до воплощения. / Л.В. Форкунова, М.В. Шабанова. – Архангельск: Поморский университет, 2010. 101 с.

[6] Татьянченко Д.В., Воровщиков С.Г. Программа общеучебных умений: совершенствование эффективности формирования познавательной компетентности школьников. / Д.В. Татьянченко, С.Г. Воровщиков. // Образование в современной школе. – 2002. № 6. 44-57 с.

[7] Солянкина Н.Л. Профессиональная компетентность: понятие и виды. / Н.Л. Солянкина. – Красноярск, 2003.

[8] Иванов Д.А. Компетенции и компетентностный подход в современном образовании. / Д.А. Иванов. // Завуч. Управление современной школой. – 2008. № 1. 4-24 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Bologna Process: Learning Outcomes and Competence-Based Approach (book – Appendix 1). / Under scientific. ed. doctor ped. Sciences, Professor V.I. Baidenko. – М.: Research Center for the Problems of the Quality of Training of Specialists, 2009. 536 p.

[2] Chitaeva Yu.A. Formation of key competencies of students based on national vocational education standards (European Union and Russia). Abstract for the degree of candidate of pedagogical sciences. – М., 2009.

[3] Ilyina M.V. Pedagogical conditions for the formation of key competencies of primary school students. Dissertation of the candidate of pedagogical sciences. / M.V. Ilyina. – Kaliningrad, 2011. 232 p.

[4] Sergeeva T.V. On the formation of educational key competencies of a basic school student on the example of teaching mathematics. / T.V. Sergeeva. // Yaroslavl Pedagogical Bulletin. – 2009. No. 4.

[5] Forkunova L.V. Student Model Research: From Design to Implementation. / L.V. Forkunova, M.V. Shabanov. – Arkhangelsk: Pomor University, 2010. 101 p.

[6] Tatyanchenko D.V., Thieves S.G. General educational skills program: improving the effectiveness of the formation of the cognitive competence of

schoolchildren. / D.V. Tatyanchenko, S.G. Thieves. // Education in the modern school. – 2002. No. 6. 44-57 p.

[7] Solyankina N.L. Professional competence: concept and types. / N.L. Solyankina. – Krasnoyarsk, 2003.

[8] Ivanov D.A. Competencies and competency-based approach in modern education. / D.A. Ivanov. // Head teacher. Management of a modern school. – 2008. No. 1. 4-24 p.

© Д.В. Осина, 2021

Поступила в редакцию 21.05.2021

Принята к публикации 05.06.2021

Для цитирования:

Осина Д.В.. К Вопросу формирования ключевых компетенций на уроках математики // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 6-1(8). С. 208-213. URL: <https://ip-journal.ru/>